

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

**ОСТЕОПОРОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН 60 ЁШДАН КАТТА БЕМОРЛАРДА Д
ВИТАМИНИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАХОЛАШ**
Хамраев Б.Э.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Остеопороз сурункали касаллик бўлиб, суяк массасининг камайиши ва суяк тўқимаси микроархитектоникасининг бузилиши билан тавсифланади, бу эса синиш хавфининг ошишига олиб келади. Касаллик патогенезида Д витамини даражаси билан чамбарчас боғлиқ бўлган кальций-фосфор алмашинувининг бузилиши муҳим роль ўйнайди. Д витамини етишимовчилиги ичакда кальций сўрилишининг пасайишига, иккиламчи гиперпаратиреознинг фаоллашишига ва суяк тўқимаси резорбциясининг кучайишига олиб келади. Шу муносабат билан қондаги 25 (ОН) Д нинг оптимал концентрациясини сақлаб туриш остеопорознинг олдини олиш ва даволашнинг асосий таркибий қисмидир. Д витаминининг етарли концентрацияси унинг ультрабинафша нурлар таъсирида терида синтезланиши ҳисобига эришилади ва тери пигментациясига, кийим билан ёпилмаган тери қопламанинг майдонига, минтақанинг кенглигига, куннинг давомийлигига, йил фаслига, об-ҳаво шароитларига боғлиқ.

Калим сузлар: Д витамини, остеопороз, суякнинг минерал зичлиги, кальций, синишлар.

**EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF VITAMIN D IN PATIENTS WITH
OSTEOPOROSIS OVER 60 YEARS OLD**

Khamrayev B.E.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Osteoporosis is a chronic disease characterized by a decrease in bone mass and a disruption of the microarchitectonics of bone tissue, which leads to an increased risk of fractures. Vitamin D deficiency leads to decreased calcium absorption in the intestines, activation of secondary hyperparathyroidism, and increased bone tissue resorption. In this regard, maintaining the optimal concentration of 25 (OH) D in the blood is a key component of osteoporosis prevention and treatment. A sufficient concentration of vitamin D is achieved due to its synthesis in the skin under the influence of ultraviolet rays and depends on skin pigmentation, the area of the skin not covered by clothing, the latitude of the region, the length of the day, the season, and weather conditions.

Keywords: vitamin D, osteoporosis, bone mineral density, calcium, fractures.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИТАМИНА D У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОПОРОЗОМ
СТАРШЕ 60 ЛЕТ**

Хамраев Б.Э.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Остеопороз представляет собой хроническое заболевание, характеризующееся снижением костной массы и нарушением микроархитектоники костной ткани, что приводит к повышению риска переломов. В патогенезе заболевания важную роль играет нарушение кальций-фосфорного обмена, тесно связанного с уровнем витамина D. Дефицит витамина D приводит к снижению абсорбции кальция в кишечнике, активации вторичного гиперпаратиреоза и усиленной резорбции костной ткани. В связи с этим поддержание оптимальной концентрации 25(ОН)D в крови является ключевым компонентом профилактики и лечения остеопороза. Достаточная концентрация витамина D достигается за счет его синтеза в коже под влиянием ультрафиолетовых лучей и зависит от кожной пигментации, площади кожного покрова, не прикрытого одеждой, широты расположения региона, продолжительности дня, времени года, погодных условий.

Ключевые слова: витамин D, остеопороз, минеральная плотность кости, кальций, переломы.

e-mail: botirjonkhamraev@gmail.com

Остеопороз скелетнинг тизимли касаллиги бўлиб, суяк массасининг камайиши ва суяк тўқималарининг микроархитектоникасининг бузилиши билан тавсифланади, бу эса синиш хавфининг ошишига олиб келади [1]. ЖССТ маълумотларига кўра, 60 ёшдан ошган одамларда остеопороз частотаси

30-40% га етади, бунда аёллар эркакларга қараганда 2-3 барабар кўпроқ азият чекади [2]. Д витамини фосфор-кальций алмашинувини кўллаб-қувватлашда муҳим роль ўйнайди, ичакда кальцийнинг сўрилишига ва суяк ремоделланишини тартибга солишга ёрдам беради.

Витамин Д етишмаслиги ёки танқислиги иккиламчи гиперпаратиреоз бошланишига олиб келади, бу нарса ўз навбатида суяк метаболизмининг кучайишига олиб келади. Гиповитаминоз Д ни 25-гидроксивитамин Д - 25 (ОН) D концентрациясини ўлчаш орқали ташхислаш мумкин, унинг қон зардобидаги даражаси организмга Д витамини етарли миқдорда тушишининг энг яхши лаборатория кўрсаткичларидан биридир.

Шундай қилиб, катталарда 25 (ОХ) D <30 нг/мл концентрациясининг пасайиши суяк резорбциясининг кучайиши билан паратиреоид гормон (ПТГ) даражасининг ошишига олиб келади [5, 6]. Суяк алмашинувининг кучайиши натижасида суяк массасининг йўқолиши кучаяди ва суякларнинг мўртлиги туфайли синиш хавфи ортади [7]. Сон суяги синган беморларни текшириш шуни кўрсатдики, бундай беморларда кўп ҳолларда Д витаминининг жуда паст концентрацияси кузатилган. Бундан ташқари, Д витамини танқислиги бўлган беморларда йиқилиш ва мушак массасини йўқотиш эҳтимоли юқори бўлган, бу эса ўз навбатида синиш хавфини оширган [8].

Хорижий тадқиқотчилар [9] қариялар уйда яшовчи қариялар томонидан Д витаминини кўшимча қабул қилиш сон синишлари ва бошқа периферик синишлар хавфини камайтиришини аниқладилар, бу эса унинг қон зардобидаги етарли концентрациясининг скелет саломатлиги учун муҳимлигини тасдиқлайди.

Д витаминининг тан олинган ролига қарамай, унинг оптимал дозаси ва кексаларда остеопорозда клиник самарадорлиги масаласи мунозарали бўлиб қолмоқда.

Ушбу тадқиқотнинг мақсади 60 ёшдан ошган остеопороз аниқланган эркак ва аёлларда Д витаминини узоқ муддат қабул қилишнинг суяк тўқималарининг минерал зичлиги ва синиш частотасига таъсирини ўрганиш эди.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникасининг терапия бўлимида 2024 йил январидан 2025 йил мартагача бўлган даврда очик проспектив тадқиқот ўтказилди. 12 ой давомида кузатилган 60-82 ёшдаги 120 нафар бемор (72 нафар аёл, 48 нафар эркак) иштирокида очик проспектив тадқиқот ўтказилди. Беморлар икки гуруҳга бўлинди: асосий Д витамини 2000 МЕ/сут билан биргаликда кальций 1000 мг/сут қабул қилганлар ва назорат гуруҳидаги фақат кальций 1000 мг/сут қабул қилган беморлар. DXA усулида суяк тўқимасининг минерал зичлиги (СМЗ) кўрсаткичлари, қон зардобидаги 25 (ОН) Д миқдори ва паст энергияли синишлар частотаси баҳоланди. Суякнинг минерал зичлиги (СМЗ) DXA (Hologic Discovery QDR) усулида умуртқа поғонаси (L1-L4) ва соннинг проксимал қисмида ўлчанди.

25 (ОН) D даражаси хемиллюминесцент таҳлил усули билан аниқланди. Шунингдек, паст энергияли синишлар частотаси баҳоланди. Статистик ишлов бериш Statistica 12.0 пакети ёрдамида амалга оширилди. Фарқлар $p < 0,05$ да аҳамиятли деб ҳисобланди.

Олинган натижалар: Тадқиқотга 120 нафар бемор, шулардан 72 нафари аёл ва 48 нафар эркак киритилган бўлиб, уларнинг ўртача ёши $68,4 \pm 5,9$ ни ташкил этди (1-расм).

1-расм.

Беморлар тасодифий равишда даво муолажаларига қараб 2 гуруҳга бўлинди:

1) Асосий гуруҳ (n = 60). 1-гуруҳдаги беморлар Д3 витаминини 2000 МЕ/кунига 1000 мг/кунига кальций карбонат билан биргаликда қабул қилишди.

2) Назорат гуруҳи (n = 60). Ушбу гуруҳдаги беморлар фақат кальций карбонат 1000 мг/кун қабул қилишган.

Бизнинг тадқиқотларимиз натижалари шуни кўрсатдики, 12 ойлик даволанишдан сўнг асосий гуруҳда 25 (ОН) D концентрацияси $18,6 \pm 5,3$ дан $36,2 \pm 7,1$ нг/мл гача ($p < 0,001$), назорат гуруҳида - $19,2 \pm 6,1$ дан $22,4 \pm 6,8$ нг/мл гача ($p > 0,05$) ошди (жадвал 1).

1-жадвал

Курсаткич	Асосий гуруҳ (n=60)	Назорат гуруҳи (n=60)
25(ОН)D, нг/мл	18,6 ± 5,3	19,2 ± 6,1
25(ОН)D 12 ойдан сунг, нг/мл	36,2 ± 7,1	22,4 ± 6,8
Ижобий томонга узгариш (%)	+94 %	+17 %

Асосий гуруҳда умуртқа поғонаси СМЗнинг ўртача ўсиши +4,8% ни, сон - +3,5% ни ташкил этди (дастлабки даражага нисбатан $p < 0,01$). Назорат гуруҳида ўзгаришлар аҳамиятсиз ($\leq 1\%$).

Кузатув даврида назорат гуруҳида 8 та синиш (13,3%) ва асосий гуруҳда 4 та синиш (6,7%, $p = 0,04$) кайд этилган.

Ушбу тадқиқот натижалари шуни тасдиқлайдики, йил давомида 2000 МЕ/кун дозада D витаминини қабул қилиш кекса беморларда унинг қон зардобидаги даражасининг сезиларли даражада ошишига ва суякнинг минерал зичлигини яхшилашга ёрдам беради.

Ўхшаш маълумотлар хорижий изланувчилар илмий ишларининг мета-таҳлилида олинган курсатилган булиб, бу ерда D витамини ва кальций билан комбинацияланган терапия сон синиши хавфини 20-30% га камайтирган [4]. Бизнинг натижаларимиз ушбу хулосаларга мос келади, улар СМЗ динамикасини таққослаш ва синишларнинг деярли икки баравар камайишини кўрсатади.

D витамини етишмовчилиги, афтидан, остеопоротик синишлар учун муҳим ўзгартириладиган хавф омили ҳисобланади. Танқисликни баргараф этиш нафақат кальцийнинг сўрилишини, балки ре-моделланишни оптималлаштириш орқали суяк матрицаси сифатини ҳам яхшилайди.

Олинган маълумотлар D витаминининг суяк метаболизмини тартибга солиш ва остеопорознинг олдини олишдаги асосий ролини тасдиқлайди. 25 (ОН) D нинг оптимал даражаси кальцийнинг етарли даражада сўрилишини таъминлайди ва иккиламчи гиперпаратиреозни тормозлайди.

Даволашнинг энг юқори самарадорлиги D витамини кальций билан бирлаштирилганда кузатилади, бу уларнинг таъсирининг синергизми билан боғлиқ. D витамини билан монотерапия кальцийни қабул қилишга қарши кўрсатмалар бўлганда ёки уни овқат билан истеъмол қилишнинг нормал даражасида кўриб чиқилиши мумкин. D витаминининг 4000 МЕ/кун дан юқори дозалари қўшимча фойда кўрсатмайди ва токсиклик хавфини оширади. Шунинг учун 25 (ОН) D даражасининг лаборатория назорати остида индивидуал дозани танлаш тавсия этилади.

Олиб борилган тадқиқот давомида ножўя реакциялар (диспепсия, гиперкалсиемия) кузатилмади. Кальций ва креатинин биокимёвий кўрсаткичлари меъёрида бўлди.

Хулоса: D витамини билан даволаш 2000 МЕ/кун дозада кальций билан биргаликда 25 (ОН) D даражасини сезиларли даражада оширади, СМЗни яхшилайди ва 60 ёшдан ошган беморларда остеопоротик синишлар хавфини камайтиради.

D витамини билан 2000 МЕ/кун дозада кальций билан биргаликда 1000 мг/кун дозада 12 ой давомида даволаш: Асосий гуруҳда 12 ойлик терапиядан сўнг 25 (ОН) D даражасининг $18,6 \pm 5,3$ дан $36,2 \pm 7,1$ нг/мл гача ($p < 0,001$) сезиларли даражада ошиши ва умуртқа поғонаси СМЗ нинг 4,8% га ва сон проксимал қисмининг 3,5% га ошиши кузатилди. Назорат гуруҳида КМП динамикаси статистик аҳамиятга эга бўлмади. Синиш частотаси назорат гуруҳидаги 15,0% га нисбатан 6,7% ни ташкил этди ($p = 0,04$). Ҳеч қандай ножўя таъсир кайд этилмаган. D витамини остеопорознинг олдини олиш ва даволашнинг мажбурий таркибий қисмидир. Уни етарли дозаларда қўллаш суяк тўқимасининг минерал зичлигини оширишга ёрдам беради, синиш хавфини камайтиради ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилайди. 25 (ОН) D даражаси 30 нг/мл дан паст бўлмаганда D витамини ва кальций билан комбинацияланган терапия энг самарали ҳисобланади. 60 ёшдан ошган беморларда остеопорознинг олдини олиш ва даволашнинг стандарт схемаларига D витаминини киритиш тавсия этилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Азимов А. А., Максудова Ф. Х., Шукуруллаева Н. Э. Сравнительный анализ комбинированных таблеток, содержащих кальция гидрофосфата и витамин D3.
2. Гарифулина Л. М., Ашурова М. Ж. Особенности обмена витамина D и его вклад в развитие метаболического синдрома у детей // Медицинская наука Узбекистана. – 2025. – №. 1. – С. 40-49.
3. Вербовой А. Ф., Пашенцева А. В., Шаронова Л. А. Остеопороз: современное состояние проблемы // Терапевтический архив. – 2017. – Т. 89. – №. 5. – С. 90-97.
4. Поворознюк В. В., Григорьева Н. В. Менопауза и остеопороз // Reproductive Endocrinology. – 2012. – №. 4. – С. 40-47.
5. Bouillon R., Marcocci C., Carmeliet G. Vitamin D and human health: lessons from vitamin D receptor null mice. *Endocr Rev.* 2019;40(4):988–1017.
6. Власов В.В., Жулёв А.Н. Эпидемиология остеопороза в Российской Федерации. Остеопороз и остеопатии. 2022;25(1):5–12.
7. Holick M.F. Vitamin D deficiency. *N Engl J Med.* 2007;357(3):266–281.
8. Bischoff-Ferrari H.A., et al. Vitamin D supplementation and fracture incidence in older adults: a meta-analysis. *N Engl J Med.* 2022;387(5):299–308.
9. Князева И.Л., Степанова Н.В. Роль витамина D в коррекции остеопороза у лиц пожилого возраста. Клиническая геронтология. 2023;29(2):42–49.

Иктибос учун: Хамраев Б.Э. Остеопороз билан касалланган 60 ёшдан катта беморларда D витаминининг самарадорлигини баҳолаш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 6(20). – Б. 572–575. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17775190>